

УДК 332.64

ÇOXMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARINDA ƏTRAF MÜHİT, SOSIAL VƏ KORPORATİV İDARƏETMƏ AMİLLƏRİNİN DAŞINMAZ ƏMLAK DƏYƏRİNƏ TƏSİRİ

YUSİFOV MAARİF ZABİT OĞLU

BQİR kafedrasının dosenti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, Azərbaycan

İBRAHİMOVA GÜNAY AQİL QIZI

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Xülasə: Daşınmaz əmlak bazarında dəyərin formalaşmasına təkcə fiziki və iqtisadi göstəricilər deyil, həm də daha geniş dayanıqlılıq mülahizələri təsir göstərir. Ətraf mühit, sosial və idarəetmə prinsiplərini əhatə edən sosial və korporativ idarəetmə (SKİ) amilləri, xüsusən də çoxmərtəbəli yaşayış binalarında əmlak dəyərlərinin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. Bu məqalədə sosial və korporativ idarəetmə (SKİ) amillərinin bu cür əmlaklarda tətbiqi araşdırılır və onların iqtisadi səmərəliliyə və investisiya cəlbediciliyinə təsiri təhlil edilir. Təkmilləşdirilmiş enerji səmərəliliyi, yüksəldilmiş sosial rifah və effektiv idarəetmə mexanizmləri daşınmaz əmlakın dəyərinin artmasına kömək edir və bazarda rəqabət üstünlüyü təmin edir.

Məqalədə beynəlxalq SKİ sertifikatlaşdırma sistemlərinin – LEED, BREEAM, WELL, DGNB və QOST R 70346-2022 standartlarının müqayisəli təhlili aparılmış, onların çoxmərtəbəli yaşayış binalarının bazar dəyərinə, investisiya cəlbediciliyinə və uzunmüddətli istismar səmərəliliyinə təsiri qiymətləndirilmişdir. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, enerji səmərəliliyi, ekoloji təhlükəsizlik, sakinlərin sosial rifahı və şəffaf idarəetmə mexanizmləri daşınmaz əmlak obyektlərinin rəqabət qabiliyyətini artırır, əməliyyat xərclərini azaldır və investorların marağını gücləndirir. Eyni zamanda, SKİ prinsiplərinin tətbiqi yaşayış mühitinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, karbon emissiyalarının azaldılmasına və dayanıqlı şəhərsalma siyasətinin formalaşmasına mühüm töhfə verir. Məqalədə Azərbaycanda yaşayış daşınmaz əmlakı sektorunda SKİ prinsiplərinin tətbiq perspektivləri və qiymətləndirmə metodologiyalarının inkişaf etdirilməsi istiqamətləri də müəyyən edilmişdir. Təkmilləşdirilmiş enerji səmərəliliyi, yüksəldilmiş sosial rifah və effektiv idarəetmə mexanizmləri daşınmaz əmlakın dəyərinin artmasına kömək edir və bazarda rəqabət üstünlüyü təmin edir.

Açar sözlər: daşınmaz əmlak, çoxmərtəbəli yaşayış binaları, enerji səmərəliliyi, dayanıqlı inkişaf, bazar dəyəri, idarəetmə, sosial mühit.

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE FACTORS ON REAL ESTATE VALUE IN MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS

M.Z. YUSIFOV

PhD, Associate professor,
Azerbaijan University of Architecture and Construction

G.A. İBRAGİMOVA

Azerbaijan University of Architecture and Construction

Abstract: The formation of value in the real estate market is influenced not only by physical and economic indicators, but also by broader sustainability considerations. Environmental, social, and governance (ESG) factors, which encompass environmental, social, and governance principles, play a significant role in determining property values, particularly in multi-storey residential buildings. This article examines the application of ESG factors in such properties and analyzes their impact on economic efficiency and investment attractiveness. Improved energy efficiency, enhanced

social welfare, and effective governance mechanisms contribute to increasing real estate value and provide a competitive advantage in the market.

The article presents a comparative analysis of international ESG certification systems, including LEED, BREEAM, WELL, DGNB, and GOST R 70346-2022 standards, and evaluates their impact on the market value, investment attractiveness, and long-term operational efficiency of multi-storey residential buildings. The research findings demonstrate that energy efficiency, environmental safety, residents' social well-being, and transparent governance mechanisms increase the competitiveness of real estate properties, reduce operational costs, and strengthen investor interest. At the same time, the implementation of ESG principles significantly contributes to improving the quality of the living environment, reducing carbon emissions, and promoting sustainable urban development policies. The article also identifies the prospects for implementing ESG principles in the residential real estate sector of Azerbaijan and outlines directions for the development of evaluation methodologies in this field. Improved energy efficiency, enhanced social welfare, and effective governance mechanisms contribute to increasing real estate value and provide a competitive advantage in the market.

Keywords: *real estate, multi-storey residential buildings, energy efficiency, sustainable development, market value, governance, social environment.*

1. Giriş.

Qlobal iqtisadiyyatın və şəhərsalmanın inkişafı kontekstində daşınmaz əmlak sektoru da ciddi transformasiya mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Ənənəvi qiymətləndirmə üsulları artıq müasir bazar münasibətlərinin və dayanıqlı inkişaf çağırışlarının tam şəkildə əks etdirilməsində kifayət etmir. Xüsusilə çoxmərtəbəli yaşayış binalarında sakinlərin həyat keyfiyyəti, enerji istehlakı, ekoloji təhlükəsizlik və idarəetmə səviyyəsi kimi göstəricilər əsas qiymətləndirmə meyarlarından birinə çevrilmişdir.

Müasir dövrdə urbanizasiya prosesinin sürətlənməsi, enerji resurslarından istifadənin artması və iqlim dəyişikliklərinin təsiri tikinti sektorunda yeni yanaşmaların tətbiqini zəruri etmişdir. Bu baxımdan, Sosial və korporativ idarəetmə (SKİ) prinsipləri yalnız sosial məsuliyyət mexanizmi deyil, həm də daşınmaz əmlak bazarında iqtisadi səmərəliliyi artıran strateji alət kimi çıxış edir.

Sosial və korporativ idarəetmə (SKİ) yanaşması yeni qiymətləndirmə parametri kimi çıxış edir. İnvestorlar və alıcılar artıq təkcə yerləşmə və tikinti keyfiyyətinə deyil, həm də binanın ekoloji təsirinə, sosial mühitinə və idarə olunma səviyyəsinə əhəmiyyət verirlər. Bununla da SKİ amillərinin rolu daşınmaz əmlakın bazar dəyərinin formalaşmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin əsas məqsədi çoxmərtəbəli yaşayış binalarında SKİ amillərinin tətbiq xüsusiyyətlərini araşdırmaq, onların daşınmaz əmlakın bazar dəyərinə təsirini təhlil etmək və beynəlxalq təcrübə əsasında Azərbaycanda tətbiq perspektivlərini müəyyənləşdirməkdir.

2. Nəzəri üsul və metodikalar.

2.1. Sosial və korporativ idarəetmə anlayışı və daşınmaz əmlak sahəsində rolu.

Ətraf mühit, sosial və korporativ idarəetmə (SKİ) ətraf mühit, sosial və idarəetmə deməkdir və təşkilatın ətraf mühitə və sosial təsirini ölçmək üçün istifadə olunan standartlar toplusuna istinad edir. O, adətən investisiya kontekstində istifadə olunur, baxmayaraq ki, o, müştərilərə, təchizatçılara, işçilərə və geniş ictimaiyyətə də aiddir.

Daşınmaz əmlak baxımından, xüsusilə ekoloji problemlər vacib rol oynayır. Tikilmiş mühit dünya üzrə təxminən 39% - i karbon qazı emissiyaları və 40% - i enerji istehlakına səbəb olur. Yaşayış və ticarət sahəsində istifadəçilərin sayı artır və ekolohi xüsusiyyətlərə sahib olan binalarda məskunlaşmağa üstünlük verilir [2].

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinə gəldikdə, sosial və korporativ idarəetmə (SKİ) təsirini hər hansı ağ kağız və ya analitik mərkəzlərin araşdırmalarında deyil, bazarın özündə müşahidə olunur və bazar iştirakçılarının – satıcıların, alıcıların, kirayəçilərin, mülkiyyətçilərin, inkişaf etdiricilərin və maliyyələşdirilən qurumların davranışlarında əks olunur.

SKİ – nin təsiri zamanla inkişaf edəcəkdir, SKİ amilləri tikilmiş mühitdə daha aydın şəkildə özünü göstərir. Bununla yanaşı bu amillər bazarda fəaliyyət göstərən subyektlər tərəfindən daha yaxşı başa düşülür.

2.2. Çoxmərtəbəli yaşayış binalarında SKİ (ətraf mühit, sosial məsuliyyət, korporativ idarəetmə) amillərinin təsiri.

Çoxmənzilli yaşayış binaları olan “yaşıl” yaşayış daşınmaz əmlakı kateqoriyalarına görə müəyyən edilmiş meyarlar (memarlıq və ərazinin planlaşdırılması, tikintinin təşkili və idarə olunması, daxili mühitin rahatlığı və keyfiyyəti, enerji səmərəliliyi və atmosfer, rəşional su istifadəsi, materiallar və resursların səmərəliliyi, istehsal və istehlak tullantıları, ərazinin ekoloji təhlükəsizliyi, bina istismarının təhlükəsizliyi, davamlı inkişafda innovasiyalar), bunlara nail olmaq ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsinə və daşınmaz əmlak həyat dövrünün bütün mərhələlərində insanlar üçün əlverişli yaşayış şəraitinin yaradılmasına imkan verir.

Yaşayış daşınmaz əmlak sektorunda SKİ dəyərlərinə diqqət yetirmək, biznes proseslərinin və inşaatçıların korporativ məqsədlərinin yenidən qurulması məsələsini ortaya qoyur və onlar üçün zərurətə çevrilir ki, bu da 25-35 yaş arası alıcıların yaşayış daşınmaz əmlak bazarına daxil olması və SKİ-yə tələbat yaratması ilə izah olunur [1, 3].

2.3. SKİ amillərinin daşınmaz əmlak dəyərinə təsiri.

Dünyada ən tanınmış və istifadə edilən SKİ qiymətləndirmə sistemlərinin müqayisəli təhlili aparılmışdır. Aşağıdakılar nəzərə alınmışdır:

1. BREEAM (Tikinti Tədqiqatları Müəssisəsinin Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi Metodu) binalar üçün ətraf mühitin qiymətləndirilməsi metodu və reyting sistemidir. BREEAM, SKİ, sağlamlıq və təhlükəsizlik nəzərə alınmaqla və xalis sıfır məqsədlərinə çatmaqla həm tikinti, həm də planlaşdırma yanaşmalarını birləşdirmək üçün istifadə olunur.

2. LEED (Enerji və Ətraf Mühitin Dizaynında Liderlik) dünyada ən çox istifadə edilən yaşıl bina reyting sistemidir. Reyting sistemi bərabərlik, sağlamlıq, ekosistemlər və davamlılıq kimi məsələləri əhatə edir.

3. Süni mühit vasitəsilə insanların sağlamlığını və rifahını yaxşılaşdırmağa yönəlmiş bina (WELL Building Standard) standartı.

4. DGNB (Deutsche gesellschaft für nachhaltig es bauen, Alman Davamlı Binalar Şurası) məşhur Avropa bina dayanıqlılığı sertifikatlaşdırma sistemidir. Qiymətləndirmə üç əsas paradiqmaya əsaslanır: həyat dövrünün qiymətləndirilməsi, vahid yaşayış və performans yönümlülüğü.

5. QOST R 70346-2022 "Yaşıl" standartlar. "Yaşıl" çoxmənzilli yaşayış binaları çoxmənzilli yaşayış binalarında vətəndaşlar üçün rahat və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz yaşayış şəraiti yaratmaq məqsədilə hazırlanmışdır. Standart "yaşıl" çoxmənzilli yaşayış binalarının tikintisi və istismarı üçün "yaşıl" tikinti və mənzil-kommunal xidmətlər sahəsində xüsusi meyarlar təklif edir.

Müəlliflər sertifikatlaşdırma sistemlərinin SKİ konsepsiyasına yönəlmə səviyyəsini təhlil etmişlər. Tədqiqat yuxarıda qeyd olunan sistemlər tərəfindən istifadə edilən qiymətləndirmə meyarlarının təhlilindən, eləcə də nəzərdən keçirilən sahədəki mütəxəssislərin nəşrlərindən ibarət olmuşdur.

Beləliklə, SKİ qiymətləndirmə sistemlərinin təkamülü aşağıdakı kimi xarakterizə edilə bilər:
- LEED və BREEAM sistemləri daha çox ətraf mühit aspektlərinə və enerji səmərəliliyinə diqqət yetirir;

DGNB sistemi ətraf mühit, sosial və iqtisadi aspektləri həyat dövrü boyunca bərabər şəkildə birləşdirir;

- WELL Building Standard sistemi insanların həyat keyfiyyətinə, rifahına və sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına əlavə diqqət yetirir;

- QOST R 70346-2022 "Yaşıl" standartlar. Çoxmənzilli yaşayış binaları, həyat dövrünün müxtəlif mərhələlərində tətbiq olunan texniki, ekoloji və təşkilati tələblərə yönəlmişdir, investisiya mühitini gücləndirir.

SKİ – konsepsiyasına sertifikatlaşdırma sistemlərinin yönümlülük səviyyəsi

SKİ	LEED	BREAM	WELL	DGNB	QOST R
Ekoloji amillər	Suyun səmərəliliyi və su istifadəsinin azaldılması; enerji səmərəliliyi və atmosfer; istifadə olunan materialların və resusların seçimi; daxili mühit keyfiyyəti	Enerji və enerji səmərəliliyi; torpaqdan istifadə və ekologiya; materiallardan istifadə və tullantıların idarə olunması; çirklənmə; su istifadəsi və suyun idarə olunması	Hava; su; işıq	Ətraf mühitin keyfiyyəti; texniki keyfiyyət	Enerji səmərəliliyi və atmosfer; su istifadəsinin səmərəliliyi; istehsal və istehlak tullantıları; ərazinin ekoloji təhlükəsizliyi
Sosial məsuliyyət	Yerləşmə	Sağlamlıq və rifah; nəqliyyat və əlçatanlıq	Qidalanma; idman; istilik komfortu; səs material və s.	Sosial – mədəni və funksional keyfiyyət	Daxili mühitin komfortu və keyfiyyəti; binanın istismar keyfiyyəti
Korporativ idarəetmə	Prosesin kompleksliyi; innovasiyalar	Menejment və texniki xidmət; innovasiyalar	İcma; innovasiyalar	İqtisadi keyfiyyət; proses keyfiyyəti	Memarlıq və ərazi planlaşdırılması; tikintinin təşkil və idarə olunması

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinə gəldikdə, SKİ – nin təsiri heç bir yerdə tapılmır, o, bazardan ölçülməli və bazar iştirakçılarının, alıcıların, satıcıların, kirayəçilərin və ev sahiblərinin, inşaatçıların və kreditorların hərəkətlərini əks etdirməlidir [4].

SKİ-nin təsiri zamanla inkişaf edəcək, çünki o, həm dünya tərəfindən qurulmuş bazarda getdikcə daha aydın olur, həm də bazarda fəal olanlar tərəfindən daha yaxşı başa düşülür.

Qiymətləndiricilər daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində SKİ-nin təsirlərini nəzərə almaq üçün üç qəbul edilmiş yanaşmadan bir və ya bir neçəsindən istifadə edə bilərlər.

Xərc yanaşmasında qiymətləndirici təkmilləşdirmələrin tikintisi üçün xərcləri, yığılmış amortizasiyanı və köhnəlməni nəzərə alır və torpağın təxmini dəyərini əlavə edir. Bununla belə, xərc həmişə dəyərə bərabər olmur və xərc yanaşması binaların SKİ-yə daha uyğun olmasını təmin etmək üçün yenidənqurma xərclərini hesablaşmaq üçün qiymətləndirmənin bir hissəsi kimi istifadə oluna bilsə də, qiymətləndirmə daxilində SKİ mülahizələrini ölçmək üçün əsas yanaşma kimi tövsiyə olunmur.

Satış müqayisəsi yanaşması oxşar əmlakların qiymətlərlə əldə edilən əməliyyatlarını nəzərə alır. Bazarın tanınması və SKİ təcrübələrinin tətbiqinin bu erkən mərhələsində binalar üçün SKİ xüsusiyyətləri ilə bağlı hələ tam şəffaflyq yoxdur, bu da SKİ-nin tam tətbiqini əks etdirən müqayisə edilə bilən bazar əməliyyatlarını tapmağı və ya istifadə olunan müqayisə edilə bilənlərin SKİ tətbiq səviyyəsini obyektiv şəkildə bilməyi və müqayisə etməyi çox çətinləşdirir. Bu amil müqayisəsi yanaşmasının tətbiqini hələlik daha da çətinləşdirir.

Gəlir yanaşmasında qiymətləndirici binanın əldə edə biləcəyi icarə gəlirini, boş qalma sahəsini, ev sahibinin ödəyəcəyi xərcləri və sonra bazarda müşahidə olunan xalis gəlirin əldə edilməsi ilə alıcıların ödəməyə hazır olduqları qiymət arasındakı əlaqəni qiymətləndirir.

Həm kirayəçilər, həm də investorlar SKİ-yə getdikcə daha çox həssaslıq göstərdikcə, onlar öz ümumi SKİ reytinglərini artırmaq üçün binalarda yer tutmağa və ya daha yüksək SKİ reytinglərinə malik binalara investisiya qoymağa getdikcə daha çox cəlb olunacaqlar. Bundan əlavə, bəzi hallarda

şirkətlərin və investorların yalnız kifayət qədər enerji səmərəliliyi reytinginə malik binaları nəzərdən keçirəcəkləri qeyd edilmişdir.

Daha yaxşı SKİ reytinglərinə malik binalar üçün bu, daha yüksək kirayə haqqına, daha az boş yerlərə və kirayəçilər arasında daha qısa boş müddətlərə səbəb ola bilər. Bu baş verdikdə, investorların bu cür daşınmaz əmlakı əldə etmək üçün ödəyəcəyi qiyməti artırır.

Enerji xərcləri kirayəçilər tərəfindən ödənilirsə, bu, binanın cəlbediciliyini daha da artıracaq. Enerji xərclərinin bina sahibi tərəfindən ödənilməsi bazarlarda daha az enerji istehlakı xalis pul vəsaitlərinin axınına artıracaq [5]. SKİ-nin digər vacib hissəsi dayanıqlılıqdır. SKİ mülahizələrinin uğurlu tətbiqi binanı daha dayanıqlı etdiyi dərəcədə, bu, potensial alıcılara binadan gözlənilən gələcək pul vəsaitlərinin axınına daha yüksək inam verəcək və bu da alıcının aktiv üçün ödəməyə hazır olduğu məbləği artıracaq.

3. SKİ tətbiqinin üstünlükləri.

Yaşayış daşınmaz əmlakında SKİ prinsiplərinin tətbiqi uzunmüddətli iqtisadi və sosial üstünlüklər yaradır. Bu üstünlüklərə əməliyyat xərclərinin azalması, enerji resurslarından səmərəli istifadə, karbon emissiyalarının minimuma endirilməsi, sakinlərin sağlamlığının qorunması və investisiya risklərinin azalması daxildir. Eyni zamanda, SKİ prinsiplərinə uyğun binalar bazarda daha yüksək reputasiya qazanır və rəqabət üstünlüyünə malik olur.

Dövlət qurumları, maliyyə institutları və tikinti şirkətləri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi SKİ prinsiplərinin geniş tətbiqinə şərait yaradır və dayanıqlı şəhərsalma siyasətinin formalaşmasına təkan verir. SKİ həllərinin yaşayış daşınmaz əmlak sektorundakı bütün biznes proseslərinə inkişaf və idarəetmə şirkətlərinin fəaliyyətinin məhsulu kimi daxil olmasını gözləniləndir. Onun tətbiqi dövlətin tikinti şirkətləri, maliyyə qurumları və yaşayış daşınmaz əmlakının gələcək istifadəçiləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi ilə müəyyən edilir. Qısa müddətdə həm mülkiyyətçilər üçün əhəmiyyətli amillərə, həm də SKİ təcrübələrinin hərtərəfli təsirlərinin qiymətləndirilməsinə əsaslanan yaşayış daşınmaz əmlakı üçün SKİ qiymətləndirmə sistemlərinin yaradılmasına diqqət yetirmək lazımdır.

4. Gələcək perspektivlər və sektor üzərində təsiri.

Daşınmaz əmlak sektorunda SKİ istiqamətində aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, gələcəkdə bu yanaşma tikinti və idarəetmə proseslərinin ayrılmaz hissəsinə çevriləcəkdir [6]. Daşınmaz əmlakında SKİ vektoru üzrə aparılan tədqiqatın nəticələrini ümumiləşdirərək, bu sektorun inkişafının əsas prinsiplərini müəyyən edə bilərik.

1. Yaşayış daşınmaz əmlakı sahəsində SKİ konsepsiyası, mülkiyyətçilər, dövlət qurumları, inkişaf etdiricilər (və inşaatçılar) da daxil olmaqla, bütün maraqlı tərəflərin SKİ dəyərlərinə diqqət yetirməsini nəzərə alaraq, yaşayış daşınmaz əmlak obyektləri üçün prinsiplərə, təşkilati və metodoloji vasitələrə, innovativ həllərə əsaslanmalıdır.

2. Yaşayış daşınmaz əmlak sektorunda SKİ inkişaf prinsipləri yuxarıda qeyd olunan bütün maraqlı tərəfləri SKİ konsepsiyasını həyata keçirməyə təşviq etmək üçün təməl təşkil etməlidir.

3. Təşkilati və metodoloji vasitələr, ən azı həyat dövrünün müxtəlif mərhələlərində SKİ qiymətləndirmə metodologiyasını, eləcə də obyektlərin yaradılması və istismarı proseslərində maraqlı tərəflər arasında qarşılıqlı əlaqənin institusional modelini ehtiva etməlidir.

Nəticə.

Son illərdə yaşayış daşınmaz əmlakında Sosial və korporativ idarəetmə (SKİ) prinsiplərinin tətbiqi müxtəlif institusional maraqlı tərəflərin diqqət mərkəzində olmuşdur. İctimai məlumatlılığın artması, enerji səmərəliliyi siyasəti və beynəlxalq ekoloji standartların geniş yayılması bu prosesin əsas hərəkətverici qüvvələrindən hesab edilir. Müasir şəhərsalma siyasətində dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin ön plana çıxması çoxmərtəbəli yaşayış binalarında SKİ amillərinin tətbiqini zəruri etmişdir. Bu yanaşma yalnız ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasına deyil, həm də sosial rifahın yüksəldilməsinə və iqtisadi dayanıqlılığın gücləndirilməsinə xidmət edir.

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, enerji səmərəliliyi yüksək olan, sosial infrastruktur baxımından əlverişli və effektiv idarəetmə mexanizmlərinə malik yaşayış binaları daşınmaz əmlak bazarında daha yüksək rəqabət üstünlüyünə sahib olur. Belə obyektlərdə istismar xərclərinin

azalması, enerji resurslarından qənaətlə istifadə olunması və sakinlərin komfort səviyyəsinin yüksəlməsi nəticəsində əmlakın bazar dəyəri artır. Eyni zamanda, “yaşıl bina” prinsiplərinə uyğun tikilən yaşayış kompleksləri investorlar üçün daha etibarlı və uzunmüddətli gəlir gətirən investisiya aləti kimi qiymətləndirilir.

Məqalədə təhlil edilən LEED, BREEAM, WELL, DGNB və QOST R 70346-2022 kimi beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemləri göstərir ki, SKİ yanaşması artıq tikinti sektorunda qlobal standartlardan birinə çevrilmişdir. Bu sistemlərin tətbiqi tikinti proseslərinin ekoloji və sosial baxımdan optimallaşdırılmasına, karbon emissiyalarının azaldılmasına, alternativ enerji mənbələrinin istifadəsinin genişləndirilməsinə və ətraf mühitə mənfi təsirlərin minimuma endirilməsinə imkan yaradır. Bunun nəticəsində həm tikinti şirkətlərinin korporativ nüfuzu artır, həm də yaşayış mühitinin keyfiyyəti yüksəlir.

Tədqiqat nəticələri onu da göstərir ki, SKİ prinsiplərinin tətbiqi yalnız texniki və iqtisadi göstəricilərlə məhdudlaşmır. Bu amillər sosial inteqrasiyanın gücləndirilməsi, sakinlərin sağlamlığının qorunması, təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsi və şəhər mühitində sosial bərabərliyin təmin olunması baxımından da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə insanların sağlam yaşayış mühitinə olan tələbatının artması, təbii resurslardan səmərəli istifadə və ekoloji məsuliyyət anlayışının geniş yayılması gələcəkdə SKİ əsaslı yaşayış layihələrinin daha da aktuallaşacağını göstərir.

Azərbaycanda SKİ prinsiplərinin yaşayış daşınmaz əmlakı sektorunda tətbiqi üçün normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, milli sertifikatlaşdırma mexanizmlərinin yaradılması və beynəlxalq standartlarla uyğunlaşdırılması vacib məsələlərdən biridir. Bununla yanaşı, tikinti şirkətlərinin, dövlət qurumlarının və maliyyə institutlarının qarşılıqlı əməkdaşlığı genişləndirilməli, enerji səmərəliliyi və dayanıqlı tikinti üzrə stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edilməlidir. Dövlət səviyyəsində vergi güzəştləri, subsidiyalar və “yaşıl maliyyələşdirmə” proqramlarının tətbiqi SKİ əsaslı layihələrin inkişafını sürətləndirə bilər.

Gələcək perspektivdə rəqəmsal texnologiyaların, “ağıllı bina” sistemlərinin və innovativ idarəetmə həllərinin tətbiqi Sosial və korporativ idarəetmə (SKİ) prinsiplərinin daha effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaradacaqdır. Bu isə öz növbəsində daşınmaz əmlak bazarında yeni keyfiyyət mərhələsinin formalaşmasına, dayanıqlı şəhərsalmanın inkişafına və əhalinin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinə mühüm töhfə verəcəkdir. Beləliklə, Sosial və korporativ idarəetmə (SKİ) amillərinin yaşayış daşınmaz əmlakı sektorunda tətbiqi yalnız müasir bazar tələbi deyil, həm də gələcək nəsillərin sosial rifahı və ekoloji təhlükəsizliyi baxımından strateji əhəmiyyətə malik istiqamət kimi qiymətləndirilməlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI.

1. Adıgözəlov Ş. Daşınmaz əmlak bazarında qiymət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi. Bakı: Elm nəşriyyatı, 245 s. -2018.
2. Aliyev I.G.. Technological Foundations of Management Decision - Making in the Reconstruction of Complex Gas Pipeline System. Cornell University, USA.206p. -2025 <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.11488>
3. Асаул А.Н., Загидуллина Г.М., Люлин П.Б., Сиразетдинов Р.М. Экономика недвижимости. М.: Юрайт. - 2022. 354 с. URL: <https://urait.ru/viewer/ekonomika-nedvizhimosti-563581#page/36>
4. Drink H., Johannes von R. ESG in real estate valuation // PwC Germany. – 2021.
5. Sayce S., Sundberg A., Clements B. Sustainable Property Investment: Valuing Sustainable Buildings. Oxford: Wiley-Blackwell Publishing, 312 p. -2021.
6. Peter P. Practice Briefing: Environmental, social and governance (ESG) and realestate valuation - the case of Sweden // Journal of Property Investment & Finance. - 2025. 255 -264.